

ТАЪЛИМДА БУЛУТЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Мейлиқулов Шахбоз Холмаматович

*Термиз иқтисодиёт ва сервис университети ўқитувчиси,
Термиз давлат университети амалий математика ахборот технологиялари
магистранти*

Аннотация: Мақолада таълим соҳасида булут технологияларидан фойдаланиш кўриб чиқилади, таълимда булут технологияларидан фойдаланиш мисоллари келтирилган. Дунё жамиятида ва Ўзбекистон таълимида булутли технологияларни жорий этиш ва улардан фойдаланишнинг аҳамияти таҳлил қилинди. Таълимдаги булутли технологиялар ўқитиш шакллари ва усулларининг кенг доирасига имкон бериши ва ўқув жараёнини жадаллаштириш ва оптималлаштиришнинг замонавий усулларидан бири эканлиги аниқланди.

Калит сўзлар: булутли технологиялар, таълим тизими, янги таълим технологиялари, булут.

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация: В статье рассматривается использование облачных технологий в сфере образования, приводятся примеры использования облачных технологий в образовании. Проанализирована важность внедрения и использования облачных технологий в мировом обществе и в образовании Узбекистана. Выявлено, что облачные технологии в образовании позволяют использовать широкий спектр форм и методов обучения и являются одним из современных способов ускорения и оптимизации учебного процесса.

Ключевые слова: облачные технологии, образовательная система, новые образовательные технологии, облако.

CLOUD TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Annotation: The article examines the use of cloud technologies in the field of education, examples of the use of cloud technologies in education are given. The importance of the introduction and use of cloud technologies in the world society

and in the education of Uzbekistan was analyzed. It was found that cloud technologies in education enable a wide range of teaching forms and methods and are one of the modern ways to accelerate and optimize the learning process.

Key words: cloud technologies, educational system, new educational technologies, cloud.

XXI asr-yuqori texnologiyalar va ommaviy aloqa asri. Endi hayotimizni elektron qurilmalarsiz tasavvur qilish qiyin. Kompyuter, noutbuk, planshet yoki hatto uyali telefon. Ushbu qurilmalar ko‘plab odamlarning hayotini o‘zgartirdi. Bugungi kunda “bulutli” texnologiyalar barcha rivojlangan mamlakatlarda faol qo‘llanilmoqda. Ular biznes, menejment, ta’lim va ilmiy tadqiqotlar uchun tubdan yangi, tejamkor imkoniyatlarni taqdim etadi. Hozirgi vaqtda axborot va bilimlarning juda tez o‘sishi o‘z-o‘zidan maqsad bo‘lib qolmaydi, ular shaxsni, uning kasbiy faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun shartdir.

Shunday qilib, bulutli texnologiyalarni o‘rganish hozirda alohida ahamiyatga ega:

- bir odamda bir nechta kompyuterlarning mavjudligi: ishda, uyda, noutbukda, planshetda, ular orasida siz doimiy ravishda fayllarni uzatishingiz, hujjatlarni ochishingiz va tahrirlashingiz, dasturiy ta’minotning muvofiqligi haqida o‘ylashingiz kerak;
- kompyuterning qattiq diskining yoki flesh-kartaning cheklangan hajmi;
- dasturiy ta’minot litsenziyasiga ega bo‘lish zarurati;

Bulutli texnologiyalar - bu kompyuter resurslari Internet foydalanuvchisiga onlayn xizmat sifatida taqdim etiladigan ma’lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari. Bu erda "bulut" so‘zi barcha texnik tafsilotlarni yashiradigan murakkab infratuzilmani ifodalovchi metafora sifatida mavjud.

Hozirgi vaqtda "bulutlar" ning quyidagi toifalari ajratilgan:

- Xususiy (xususiy)
- Ommaviy (ommaviy)
- Gibrid
- Klan

Shaxsiy bulut.[1] Xususiy bulut, (ingliz. privatesload) - bir nechta iste'molchilarni o'z ichiga olgan bitta tashkilot foydalanadigan infratuzilma.

Xususiy bulut tashkilotning o'ziga ham, uchinchi shaxsga ham (yoki ularning har qanday kombinatsiyasiga) egalik qilishi, boshqarishi va ekspluatatsiya qilishi mumkin va u egasining yurisdiksiyasida ham, tashqarisida ham jismonan mavjud bo'lishi mumkin.

Ommaviy bulut.[2] Ommaviy bulut, (ing. publiccloud) - keng jamoatchilik foydalanadigan infratuzilma.

Ommaviy bulut tijorat, ilmiy va hukumat tashkilotlariga (yoki ularning har qanday kombinatsiyasiga) egalik qilishi, boshqarishi va ishlatishi mumkin.

Gibrid bulut.[4] Gibrid bulut, (ing. hybridcloud) - bu ikki yoki undan ortiq turli xil bulutli infratuzilmalarning (xususiy, jamoat yoki jamoat) kombinatsiyasi bo'lib, ular noyob ob'ektlar bo'lib qoladi, lekin standartlashtirilgan yoki xususiy ma'lumotlar va ilovalar texnologiyalari bilan o'zaro bog'liq (masalan, bulutlar orasidagi yukni muvozanatlash uchun ommaviy bulut resurslaridan qisqa muddatli foydalanish).

Klan buluti yoki jamoat buluti.[5] [3]Jamiyat buluti-bu umumiy vazifalarga ega bo'lgan tashkilotlarning iste'molchilari tomonidan ma'lum bir jamoa (klan) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallangan infratuzilma turi. Jamoat buluti bir yoki bir nechta jamoat yoki uchinchi tomon tashkilotlarining (yoki ularning har qanday kombinatsiyasining) kooperativ (qo'shma) mulki, boshqaruvi va ekspluatatsiyasida bo'lishi mumkin va u egasining yurisdiksiyasida ham, tashqarisida ham jismonan mavjud bo'lishi mumkin. Shunday qilib, bulutli texnologiyalar-bu kompyuter resurslari Internet foydalanuvchisiga onlayn xizmat sifatida taqdim etiladigan ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari.

Bugungi kunda O'zbekistonda ta'lim ularning maqsadlarini qayta ko'rib chiqish zarurati bilan duch kelmoqda. Ya'ni, o'quv jarayonida zamonaviy inson bilim va ko'nikmalarning yukini to'plash bilan emas, balki mustaqil ravishda va boshqa odamlar bilan birgalikda mazmunli maqsadlar qo'yish, o'z-o'zini tarbiyalash holatlarini yaratish, muammolarni hal qilish vositalari va usullarini izlash va ishlab chiqarish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

Albatta, bu erda bulutli texnologiyalar juda mos keladi, bu erda bolalar birgalikda chizish va yozib olishlari mumkin bo'lgan oddiy onlayn vositalardan tortib, loyihalar ustida ishlashning murakkab texnologiyalarigacha. O'qituvchilar va talabalar, bu erda faol ishtirokchilar. SaaS texnologiyalari bu erda eng mos keladi(ilovalarni ijaraga olish va bulutli veb-xizmatlar, chunki ular orasida mutlaqo bepul).

Ta'limda bulutli texnologiyalardan foydalanishga misol sifatida quyidagilarni nomlash mumkin:

- elektron kundaliklar, jurnallar

- talabalar va o'qituvchilar uchun shaxsiy kabinetlar
- interaktiv qabulxona
- talabalar ma'lumot almashishlari mumkin bo'lgan tematik forumlar
- talabalar o'qituvchi yo'qligida yoki uning rahbarligi ostida ham muayyan o'quv muammolarini hal qilishlari mumkin bo'lgan ma'lumotlarni qidirish
- bulutli ma'lumotlar omborlari.

Ta'lim faoliyatida bulutli texnologiyalardan foydalanish sohalariga quyidagilar kiradi:

Hujjatlar bo'yicha xodimlarning birgalikdagi ishi.[6] Masalan, ta'lim dasturi yoki yillik reja. Ushbu hujjat har qanday yo'nalish uchun mas'ul bo'lgan ma'muriyat va o'qituvchilar xodimlari tomonidan yaratilgan, masalan, ta'lim psixologiya, ijtimoiy o'qituvchi yoki sog'liqni saqlash uchun mas'ul jamg'armalarda. Har bir inson hujjatning o'z qismi uchun javobgardir va boshqa bloklarga o'zgartirish kirita olmaydi. Bulutli texnologiyalarda hamkorlik qilish uchun hujjatni bulutli xotiraga yaratish yoki joylashtirish va havolasi yoki elektron pochta manzillariga ega bo'lganlarga kirish huquqini berish kerak.

Talabalarning birgalikdagi loyiha ishlari. [7] Talabalar loyihalar uchun mavzularni olishadi. Keyin ular 2 guruhga bo'linadi. Har bir guruhning o'z vazifalari bor. Rahbar hujjat yaratadi va kirish huquqini beradi. Bu havolalar yoki elektron pochta manzillari bo'lishi mumkin. Talabalar uyda yoki maktabda loyiha ustida ishlaydilar, hujjatlarni tartib bilan to'ldiradilar. Ish tugagach, o'qituvchiga kirish huquqi beriladi. Agar kerak bo'lsa, o'qituvchi o'quvchilar tuzatishlarni amalga oshirishi uchun sharhlar qoldiradi.

Masalan, Google Docs-dan foydalanish, uning asosiy afzalligi hujjatlarni (matnlar, rasmlar, taqdimotlar, jadvallar) birgalikda tahrirlash imkoniyatidir.

Masofaviy ta'lim.[8] O'qituvchi elektron kundalik yordamida talabalarga topshiriq beradi. Masalan, yozma topshiriqlar. Talabalarga hujjat yaratadi yoki hujjat bilan ishlaydi. O'qituvchi o'zgartirilgan hujjatni ko'rishi mumkin, chunki u unga kirish huquqiga ega. Bulutli texnologiyalarni qabul qilish, bu o'z yo'nalishini

davom ettiradigan qaytarilmas jarayon. Yaqin vaqt ichida" bulutlar " O'zbekistonda G'arbda bo'lgani kabi keng tarqalgan texnologiyaga aylanadi.

Bugungi kunda bulutli texnologiya deyarli har kuni hamma foydalanadigan narsadir. Bulutli texnologiyalarning tez tarqalishi bizga bulut xizmatlarini ta'lim muassasasi tizimiga integratsiya qilish vazifasini qo'yadi. Bulutli hisoblash ta'lim, ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlanmalar, shuningdek masofaviy o'qitish sohalarida keng ko'lamli dasturlarga ega.

O'quv jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanish ta'lim maydonini ochiq qilish

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.Sultan N. (2010), "Ta'lim uchun bulutli hisoblash: yangi davr", Internat. J. of Informat. Manag., Volume 30, Issue 2, pp.109-116, DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2009.09.004.
2. Ercan T. (2010), "Ta'lim muassasalarida bulutli hisoblashlardan samarali foydalanish", Proced. Soc. and Behav. Sci., Volume 2, Issue 2, pp. 938-942, DOI:10.1016/j.sbspro.2010.03.130.
- 3.Katz et al. (2009), "Oliy ta'lim uchun bulutli hisoblashning sirini yo'qotish", ECAR Res. Bull. Web.
4. Sunita Manro, Jagmohan Singh, Rajan Maro (2011), "Ta'limda bulutli hisoblash: Rivojlanayotgan tendentsiyalar bilan", High Perform. Archit. and Grid Comput. Commun. in Comp. and Informat. Sci., Volume 169, pp. 131-139.
5. Gaurav Bhatia, Mohnish Anand, Priya Shrivastava (2012), "Ta'lim tizimida bulutli hisoblash texnologiyasi", Internat. J. of Adv. Tech. & Eng. Res. (IJATER), Volume 2, Issue 2.
6. Buyya R. et al. (2009), "Bulutli hisoblash va rivojlanayotgan IT platformalari: 5-chi yordamchi dastur sifatida hisoblashni taqdim etish uchun ko'rish, shov-shuv va haqiqat", Fut. Generat. Comp. Sys., Volume 25, Issue 6, pp. 599-616, DOI: 10.1016/j.future.2008.12.001.
7. Mladen A. Vouk (23-26 June, 2008), "Bulutli hisoblash - Muammolar, tadqiqotlar va

amalga oshirishlar”, 30th International Conference on Information Technology Interfaces, Dubrovnik, Croatia.

8. Oq qog'oz bulutli hisoblash, biznes AKT uchun muqobil manba strategiyasi, Published by: T-Systems Enterprise Services GmbH Mainzer Landstrasse, Frankfurt, Germany.